

XVI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

**ТЕОРЕТИЧНІ ТА
ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**TAL
TECH**

**14-16 грудня 2022
Україна, Харків, НТУ «ХПІ»**

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
НТУ «ХПІ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ESTONIA
RIGA TECHNICAL UNIVERSITY, LATVIA

**ХVІ МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МАГІСТРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ
(14–16 грудня 2022 року)**

Матеріали конференції

Харків 2022

УДК 002

М43

Голова конференції – ректор НТУ «ХПІ» Є.І. Сокол.

Співголови конференції: Д. Вінніков (Естонія), І. Галкін (Латвія).

Члени програмного комітету: А.П. Марченко, Р.В. Кривобок, Д.О. Данильченко

Члени організаційного комітету: Р.П. Мигущенко, К.О. Мінакова, М.Д. Годлевський, В.В. Єпіфанов, Ю.І. Зайцев, А.В. Кіпенський, Н.С. Краснокутська, Д.А. Кудій, О.О. Ларін, І.М. Рищенко, Р.С. Томашевський, Г.С. Хрипунов.

Секретаріат конференції: О.С. Гетта, М.М. Козуля

М43 **XVI Міжнародна** науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (14–16 грудня 2022 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 419

УДК 002

ISBN 978-617-05-0264-3

© НТУ «ХПІ», 2022

ЗМІСТ

Секція 1. <i>Комп'ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування</i>	2
Секція 2. <i>Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка та енергетичне машинобудування</i>	123
Секція 3. <i>Економіка і підприємництво, менеджмент і адміністрування</i>	182
Секція 4. <i>Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка корисних копалин</i>	296
Секція 5. <i>Соціально-політичні, природничі і гуманітарні науки, спорт і здоров'я людини</i>	320
Секція 6. <i>Фізика, матеріалознавство і металургія</i>	374
Секція 7. <i>Машинобудування та транспортне машинобудування</i>	386

АНАЛІЗ БАЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ НАПАДУ ЯК ЦІЛЕЙ ЗРС С-300В1

О.А. Кісіль¹, С.В. Герасимов², В.В. Джус³, Р.О. Гордієнко⁴, Р.В. Титаренко⁵

¹ магістрант кафедри факультету зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна

² професор кафедри кібербезпеки, НТУ "ХПІ", Харків, Україна

³ провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії факультету зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна

⁴ молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії факультету зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна

⁵ науковий співробітник науково-дослідної лабораторії факультету зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна

okisil068@gmail.com

За результатами аналізу військових конфліктів останнього десятиріччя (Аравійський півострів, Палестина, Нагірний Карабах, Україна), можемо зробити висновок, що набуває поширення застосування балістичних засобів нападу. Особливістю балістичних цілей є їх відносно: низька вартість, простота виготовлення, високі точність та потужність. Застосування балістичних засобів нападу вимагає від сторони, що захищається, мати засоби протиповітряної (протиракетної) оборони, які здатні виявляти та супроводжувати високошвидкісні маневруючі цілі, які на кінцевій ділянці траєкторії мають високі кут місця та кутову швидкість [1-11]. На цей час на озброєнні зенітних ракетних військ (ЗРВ) Повітряних Сил (ПС) Збройних Сил (ЗС) України перебуває зенітна ракетна система (ЗРС) С-300В1, яка призначена для оборони важливих військових об'єктів, адміністративно-промислових центрів та угруповань військ від ударів засобів повітряного противника (знищення аеродинамічних та балістичних цілей).

Одним з режимів роботи ЗРС С-300В1 є режим протиракетної оборони, в якому вона здатна відбити наліт від 4 до 6 балістичних цілей, з них від 2 до 4 одночасно, що йдуть з інтервалом не менш 2 хв.

Балістичними засобами нападу, які використовуються або можуть бути використані проти України, є: "Іскандер" та "Точка-У". Наведені засоби мають наступні характеристики:

- а) «Точка-У»,
 - 1) Дальність польоту ракети 15-70 км;
 - 2) Швидкість польоту ракети 1100 м/с.
- б) «Іскандер»
 - 1) Дальність польоту ракети 50-400 км;
 - 2) Швидкість польоту ракети 2000 м/с.

За результатами аналізу режимів роботи багатоканальної станції наведення ракет (БСНР) 9С32 зенітного ракетного комплексу, що входить до складу ЗРС, встановлено, що виявлення балістичних цілей здійснюється приймачем виявлення сигналу 1Б, а подальше супроводження здійснюється приймачем супроводження з використанням сигналу ІТ. Сигнал 1Б уявляє собою монохромний імпульс високої тривалості, сигнал ІТ уявляє собою квазібезперервний сигнал малої шпаруватості [1].

Проведений аналіз досліджень, присвячених оцінці ефективних поверхонь розсіювання наведених балістичних засобів нападу в діапазоні робочих хвиль БСНР 9С32. Встановлено, що тактико-технічні характеристики БСНР 9С32 дозволяють виявляти та супроводжувати існуючі та можливі засоби нападу.

Разом з тим було встановлено, що великі швидкості балістичних цілей та особливості траєкторії польоту, які обумовлюють малий час їх перебування в зоні ураження зенітного

ракетного комплексу, потребують пошук шляхів щодо підвищення можливостей ЗРС щодо виявлення (насамперед зменшення часу виявлення та збільшення точності попередньої оцінки координат) та подальшого супроводження балістичних цілей.

Подальші дослідження повинні бути спрямовані на обґрунтування раціональних пропозицій (з урахуванням критерію "ефективність-вартість") щодо удосконалення пошукових можливостей БСНР 9С32.

Список літератури:

1. Крючков Д.М., Рошупкін Є.С., Титаренко Р.В., & Шулежко В.В. (2019). Шляхи підвищення можливостей засобів протиповітряної оборони при роботі з об'єктами, що рухаються по балістичній траєкторії. Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності військових формувань та правоохоронних органів, 104, 105. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5651545>
2. Герасимов С.В. Теоретические основы оценки ошибок значений сигналов с гармонически меняющимися параметрами / С.В. Герасимов, Е.С. Рошупкин // Озброєння та військова техніка. – 2018. – № 2. – С. 43-49. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ovt_2018_2_9
3. S. Herasimov, E. Roshchupkin, V. Kutsenko, S. Riazantsev and Yu. Nastishin, Statistical analysis of harmonic signals for testing of Electronic Devices, International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, vol.8, is. 7, 2020, p.p. 3791-3798, <https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/143872020>
4. S. Herasimov, Y. Kozhushko, E. Roshchupkin, V. Dekadin, V. Djus and Y. Melenti, Evaluation of surface profile of holographic diffraction reflective coatings on scattering chart using in laser alarm systems, International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, vol.8, is. 8, 2020, p.p. 4502-4507, <https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/74882020>
5. Yaroslav Kozhushko, Evgeniy Roshchupkin, Vadym Yevsieiev, Sergey Pavlenko, Sergii Starodubtsev, Roman Honcha and Yevgen Melenti, Assessment of the influence of the manufacturing quality of a reflective coating on the angular distribution function of the reflected radiation intensity of laser signaling systems, International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, vol.8, is. 10, 2020, p.p. 6696-6701, <https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/128102020>
6. Герасимов С.В. Синтез вимірвальних сигналів для визначення технічного стану систем автоматичного управління / С.В. Герасимов, С.В. Кукобко, Є.С. Рошупкін, О.О. Расстригін // Озброєння та військова техніка. – 2016. – № 4. – С. 32-36. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ovt_2016_4_7
7. Герасимов, С.В., Гречка, А.В., Рошупкин, Е.С., Рошупкина, А.Е., & Кукобко, С.В. (2020). Адаптивный метод технической диагностики системы разнесенных радиотехнических устройств. *Azərbaycan dövlət dəniz akademiyasının elmi əsərləri* (ISSN 2220-1025), 2, 129–137. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5035853>
8. Рошупкин, Е.С., & Беляев, Д.Н. (1999). Измеритель коэффициента стоячей волны в виде ответвителя дециметрового диапазона волн. Збірник наукових праць за матеріалами 3-го міжнародного молодіжного форуму "радіоелектроніка і молодь у ХХІ столітті" 20-23 квітня 1999 р., 1, 52–55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5591877>
9. Джус, В., Гайбадулов, Б., Калугін, Д., Титаренко, Р., & Кукобко, С. (2021). Вплив похибок топоприв'язки та орієнтування радіотехнічних засобів контролю повітряного простору на оцінки координатної інформації, що видаються ними. *Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки*, (8), 31-43. <https://doi.org/10.37701/DNDIVSOVT.8.2021.04>
10. Бурковський, С.І., Рошупкін, Є.С., & Шрамков, А.Ю. (2004). Вплив похибок визначення координат виносних пунктів пасивної багатопозиційної системи на точність вимірювання координат джерела випромінювання. Збірник наукових праць XI ВПС, 2(11), 103–108. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5088274>
11. Рошупкин Е.С. Ошибки преобразования сферических координат радиолокационных целей в прямоугольные / Е.С. Рошупкин // Зб. наук. пр. ОНДІ ЗС. – Х.: ОНДІ ЗС, 2006. – Вип. 1(3). – С. 155-161.

Наукове видання

XVI Міжнародна науково-практична конференція
магістрантів та аспірантів

(14-16 грудня 2022 року)

Матеріали конференції

Відповідальний за випуск *Д.О. Данильченко*

Редактор *М.М. Козуля*

Дизайн обкладинки *К.О. Мінакова*

Матеріали тез надані в авторській редакції Підп. До друку 08.12.2022 р. Формат 60x84/8. Папір офісний. Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 20,8. Видавець Видавничий центр НТУ «ХПІ» вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002